

PEDAGOG NUTQIDA VERBAL VA NOVERBAL ALOQA VOSITALARI

Boltayeva Vazira O‘tkirovna

Buxoro viloyati Shofirkon tumani 36-maktab o‘qituvchisi

Boltayeva Nodira O‘tkir qizi

TIQXMMI Milliy tadqiqot universiteti Buxoro tabiiy resurslarni boshqarish instituti

O‘zbek tili va adabiyoti, xorijiy tillar kafedrasi stajyor o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada o‘qituvchining dars jarayonida til vositalaridan to‘g‘ri foydalanishi kerakligi xususida so‘z yuritilgan. O‘zbek tili qoidalariga amal qilish orqali yuzaga chiqadigan har qanday nutqning yuqori ta‘sir kuchiga ega bo‘lishi bayon etilgan. O‘quvchilar bilan muloqot jarayonida noverbal aloqa vositalaridan unumli foydalanish kerakligi aytib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: verbal aloqa, noverbal aloqa, aloqa vositasi, til, muloqot, dars, nutq.

Har bir insonning ma‘naviy kamol topishida ona tilining o‘rni beqiyos. Chunki til milliy ma‘naviyat va madaniyatning ko‘zgusi hisoblanadi. Darhaqiqat, hadislarda aytilishicha, “Insonning zeb-u ziynati, go‘zalligi uning tilidadir”. Qadim-qadim zamonlardan beri har bir millat, o‘z tiliga buyuk hurmat bilan qarab keladi. Bu nodir boylikni dunyolarga alishmaslikka harakat qiladi. Chunki til millatning asosiy ildizi, u boy berilsa, millat ham boy beriladi. Birinchi Prezidentimiz I.A.Karimov ta‘biri bilan aytganda, “O‘z tilini yo‘qotgan har qanday millat o‘zligidan judo bo‘lishi muqarrar”.

Yurtboshimiz tomonidan olib borilayotgan benihoya keng qamrovli islohotlarda til muammolari, xususan, ona tiliga – davlat tiliga e‘tibor masalalariga alohida diqqat qaratilayotganligi bejizga emas, albatta. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbek tilining davlat tili sifatidagi nufuzi va mavqeyini tubdan oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Farmoni [1, B.3] 4-bandiga muvofiq mamlakatimiz ijtimoiy hayotining barcha sohalarida davlat tili imkoniyatlaridan to‘g‘ri foydalanishga

erishish; ta’lim muassasalarida davlat tilini o’rgatish va uni bilish darajasini yanada takomillashtirish, davlat tilining ilm-fan tili sifatidagi nufuzini oshirish; sofligini saqlash, boyitib borish va nutq madaniyatini yuksaltirish kabi vazifalar belgilab berilgan edi. Har tomonlama sog’lom avlodni voyaga yetkazish masalasiga jiddiy e’tibor qaratilayotgan bugungi kunda yoshlar orasida, avvalo, komil insonning muhim sifatlaridan biri sanalgan muloqot madaniyatini shakllantirish, davlat tili qoidalariga amal qilgan holda nutq so’zlash ko’nikmalarini rivojlantirish ustuvor vazifalardan hisoblanadi. Bu jarayon, ayniqsa, mashaqqatli kasb egalari bo’lgan o’qituvchilardan ulkan mas’uliyatni talab etadi. Avvalo, pedagogning o’zida tilning eng muhim funksiyasi hisoblangan muloqot qilish madaniyati to’liq shakllangan bo’lishi lozim. Zero, muomala odobi, muloqot madaniyatiga hamma ham birday amal qilavermaydi. Ko’hna yozma yodgorligimiz bo’lmish “Avesto”da aytilishicha, “Yomon ustod hayotni g’amgin qiladi, hayot chirog’ini so’ndiradi...” Shunday ekan, har bir o’qituvchi savodli gapirishi, o’z nutqini chiroyli va tushunarli, ta’sirchan qilib bayon etishi, o’z fikr va his-tuyg’ularini so’zda aniq ifodalay olishi kerak. Mohiyatan bitmas-tuganmas, cheksiz-chegarasiz ifoda imkoniyatlarining majmuasi hisoblangan tilimizda muloqot shakllari verbal va noverbal ko’rinishlarda bo’ladi.

Verbal aloqa – inson nutqi yordamida tajriba almashish, muloqot o’rnatish va harakatlarni rejalashtirish maqsadida tildan foydalanish jarayoni [2, B.2]. So’z, ma’ruza, suhbat, savol-javob, nasihat, munozara, bahs, xabar, tabrik, tanbeh, salomlashish-xayrlashish kabilar verbal muloqot shakllari hisoblanadi [3, B.15]. O’qituvchining chiroyli nutqi orqali uning yuksak madaniyatini, tilga bo’lgan mehr-muhabbatini bilib olish mumkin. U har bir so’zni o’z ohangi bilan tiniq talaffuz qilib, quvonchli so’zni quvonch bilan, g’amgin so’zni hasrat bilan ayta olsagina har bir so’zi o’quvchilarning yuragiga tezda yetib boradi. Chunki so’z bilan o’quvchining faqat qulog’ini emas, balki qalbini ham zabt eta olish lozim. Avvalo, o’qituvchining o’zi ma’noli gapira olishi, nutq zanjiridagi halqalarni ilg’ay olishi, so’zdan o’rinli foydalanishi va nutqiy fahm-u farosat kabi fazilatlarini mukammal egallagan bo’lishi lozim.

Noverbal aloqa – soʻzlardan foydalanmasdan xabarlarini yuborish va qabul qilish jarayoni. Noverbal muloqot imo-ishoralar, mimika, yuz ifodalari, pantomima kabilar vositasidagi muloqotdir. Bunda axborot soʻzlashish orqali emas, balki fikrlar va hissiyotlarni turli harakatlar orqali ifodalash bilan namoyon boʻladi. Imo-ishora, maʼnoli qarash, ragʻbatlantiruvchi yoki istehzoli tabassum pedagogik taʼsir koʻrsatishda koʻp soʻzli tushuntirish yoki eʼtiroz bildirishga qaraganda ancha samarali muomala vositalari hisoblanadi. Oʻqituvchining yuz ifodasi va qarashi baʼzan oʻquvchilarga soʻzdan ham qattiqroq taʼsir koʻrsatishi mumkin. Oʻquvchilar oʻqituvchi kayfiyatini uning yuzidan darrov bilib oladilar. Sinfga kirib kelishi bilanoq uning yuz tuzilishiga qarab “tashxis qoʻyadilar”. Dars jarayonida yuz ifodasining eng samarali usuli tabassum bilan soʻzlashdir. Chunki qovoq solib soʻzlagandan koʻra tabassum orqali aytilgan har qanday fikr oʻquvchi ongida tezda muhrlanadi. Tabassum koʻz, lab va yuz muskullarining holati bilan hamohang tarzda ishlaydigan miya faoliyatining ijobiy holatini kuchaytirishi bilan birga, ruhiyatga ham oʻz taʼsirini oʻtkazadi. Oʻqituvchining mehr toʻla tabassumi oʻquvchilarga nisbatan doʻstona muhit yaratadi, toʻsiqlarni yengishga yordam beradi, qoʻrquvni ketkazadi, oʻquvchilarni mustaqil fikrlashga, oʻz fikrini bayon eta olishga oʻrgatadi.

Xulosa qilib aytganda, muallim pedagogik jarayonda yetakchi kishi, yaʼni bolani toʻgʻri yoʻlga yetaklovchi shaxs hisoblanadi. Oʻquvchi nutq soʻzlashni, muomala va til odobini, asosan, oʻqituvchi timsolida anglab oladi. Shunday ekan, har tomonlama mukammal sifatlarga ega boʻlgan, eng avvalo, chiroyli nutq egasi boʻlgan, oʻzbek tilining sofligini saqlagan holda soʻzlay oladigan, davlat tili qoidalarini puxta egallagan va til bilimini toʻliq oʻzlashtirgan yuksak madaniyatli pedagog kadrlarni tayyorlash bugungi kunning dolzarb vazifalaridan hisoblanadi. Ertangi kunimiz kelajagi boʻlgan bolajonlarimizga millatning ruhi boʻlmish ona tiliga boʻlgan muhabbatni shakllantirish bugungi zamon oʻqituvchisining asosiy maqsadi boʻlmogʻi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirziyoyev Sh.M. “O‘zbek tilining davlat tili sifatidagi nufuzi va mavqeyini tubdan oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”. 21.10.2019 PF-5850-son. <https://lex.uz>
2. Axmedjonova D.K. Muloqotning verbal va noverbal vositalari. 26.04.2022. – B.2. <https://fayllar.org/muloqotning-verbal-va-noverbal-vositalari-axmedjonova-dilafroz.html>
3. Djurayev R.X. Pedagogik atamalar lug‘ati. Toshkent – 2008, -B.15.